

1-ilova

“Tibbiyotning dolzarb muammolariga innovatsion yondashuvlar” mavzusidagi talabalar va yosh olimlar 1-ilmiy-amaliy konferensiyasi (xalqaro ishtiroki bilan) uchun ishtirokchi ro‘yxatdan o‘tish Formasi

Muallif(lar)ning to‘liq ismi, kurs va fakultet ko‘rsatgan holda	Muxtorova Olima Toshpti 1kurs Nevrologiya, bolalar nevrologiyasi va tibbiy genetika .
Ma’ruza(doklad) nomi	Febril talvasa o‘tkazgan bolalarda BAK terapiyaning o‘rni.
Ma’ruzachining ismi	Olima
Taqdimot qilishi tili (Uz. Ru. Eng)	Rus tilida tezis
Oliy ta’lim tashkilotining to‘liq nomi	Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti.
Oliy ta’lim tashkilotining qisqa nomi	ToshPTI.
Kafedra	Nevrologiya , Bolalar nevrologiyasi va Tibbiy genetika.
Ishtirokchi(lar)ning telefoni va elektron pochta, ijtimoiy tarmoq sahifasiga havola	99-796-10-40. Muxtorovaolima2011gm.com ..
Ilmiy rahbar(lar)ning to‘liq ismi, ilmiy darajasi, telefon raqami	Majidova Yoqutxon Nabiyevna. Tfd.professor. Temirova Munajat.K asissent.phd.
Tanlangan seksiya	
Ishtirok etish shakli (onlayn/oflayn)	
Eslatmalar (ishtirokchi tomonidan to‘ldiriladi)	To’plam uchun tezis.

2-ilova КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГ У ДЕТЕЙ

Маджидова Я.Н., Темирова М.К., Мухторова О.А.

Актуальность. Фебрильные судороги — возрастозависимое и благоприятное по прогнозу состояние, которое наблюдается у детей до 6 лет. Все фебрильные судороги разделяются на простые (2/3 всех случаев), сложные и фебрильный статус. К сложным судорогам относятся приступы с фокальными симптомами, длительные и повторяющиеся в течение суток. Простые фебрильные судороги — короткие, генерализованные, не повторяются. Простые судороги не наносят вреда нервно-психическому развитию ребенка, не трансформируются в эпилепсию и не нуждаются в хроническом назначении противосудорожной терапии. По данным M.I. Lorin (1982), у 2–4% детей в возрасте от 6 мес до 5 лет отмечается хотя бы один эпизод ФС [1]. Фебрильные судороги несколько чаще встречаются у мальчиков (примерное соотношение 1,4:1) [2,3]. По мнению J.R. Östergaard (2009), ФС поражают от 2 до 5% детей в возрасте от 3 до 60 мес [4]. Следует обратить внимание, что этот датский исследователь рассматривает судороги у детей в качестве фебрильных, начиная с 3-месячного (а не 6-месячного) возраста. M.D. Blumstein и M.J. Friedman (2009) указывают, что ФС встречаются у 25% детей раннего возраста, что совпадает с данными, представленными в более ранних публикациях Подкомитета по ФС (1996), а также G.N. McAbee и J.E. Wark (2000) [5,6,7]. Известно, что в 93% случаев первый эпизод ФС отмечается у детей в возрасте от 6 мес до 3 лет [8].

Цель исследования. Изучить клинико-неврологические особенности фебрильных судорог у детей.

Материал и методы исследования. Обследовано 32 пациента с фебрильными судорогами, из которых у 13 детей наблюдались простые фебрильные приступы, а у 19 детей — сложные ФС в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. План обследования каждого ребенка состоял из сбора и анализа клинико-anamnestических данных заболевания и жизни, исследования неврологического статуса.

Результаты исследования. У 26 детей (81%) был выявлен отягощенный акушерско-педиатрический анамнез, а именно: беременность протекала на фоне железодефицитной анемии (7 пациентов), перенесенной ОРВИ во время беременности (6 пациентов), угрозы прерывания беременности (4 пациента), гипоксически-ишемической энцефалопатии (9 пациентов). Типичный возрастной период дебюта и развития фебрильных судорог у детей составил 8–28 месяцев. Повышение температуры в момент фебрильных судорог колебалось от 37,5 до 41°C. Причиной повышения температуры, вызвавшей возникновение фебрильных судорог, явились ОРВИ (18 человек), лакунарная ангина (8 человек), кишечная инфекция (6 человек). Анализ наследственного семейного фона у 6 детей позволил установить наличие родственников, страдающих фебрильными судорогами. При осмотре в неврологическом статусе у 12 детей (38%) выявлены: рассеянная мелкоочаговая симптоматика в виде единичных нистагмоидных толчков при отведении глазных яблок (4 ребенка), сглаженность носогубной складки (3 ребенка), легкая анизорефлексия (2 ребенка), адиадохокинез (3 ребенка), отставание в речевом развитии (6 детей), гиперактивность (7 детей).

Заключение. Проведенное исследование показало, что фебрильные судороги у детей чаще развиваются на фоне инфекционных заболеваний, сопровождающихся повышением температуры тела, преимущественно в возрасте от 8 до 28 месяцев. У значительной части пациентов отмечается отягощенный перинатальный анамнез, что может служить фактором риска развития сложных форм фебрильных судорог. У 38% детей выявлены легкие неврологические отклонения, преимущественно в виде функциональных и транзиторных нарушений. Полученные данные подчеркивают необходимость комплексного подхода к обследованию и наблюдению детей с фебрильными судорогами, включая оценку неврологического статуса, перинатального анамнеза и семейной предрасположенности, что важно для прогноза и тактики ведения таких пациентов.

Литература

1. Lorin M.I. Febrile seizures // *Pediatr. Rev.* – 1982. – Vol. 3. – P. 131–137.
2. Шелковский В.И., Студеникин В.М., Маслова О.И., Мазурина Е.М. и др. Проблема фебрильных судорог у детей. Вопросы современной педиатрии 2005; 4(4): 50–53.
3. Студеникин В.М., Шелковский В.И., Балканская С.В. Фебрильные судороги. Практика педиатра 2007; 1: 8–10.
4. Östergaard J.R. Febrile seizures: epidemiology and clinical findings // *Acta Paediatr.* – 2009. – Vol. 98(5). – P. 771–774.
5. Blumstein M.D., Friedman M.J. Febrile seizures: evaluation and management // *Emerg. Med. Clin. North Am.* – 2009. – Vol. 27(1). – P. 1–17.
6. McAbee G.N., Wark J.E. A practical approach to simple and complex febrile seizures // *Am. Fam. Physician.* – 2000. – Vol. 62(7). – P. 1499–1506.
7. Подкомитет по фебрильным судорогам. Руководство по диагностике и лечению простых фебрильных судорог у детей // *Педиатрия.* – 1996. – № 4. – С. 12–17.
8. Власов В.В., Шаманов В.А. Фебрильные судороги у детей: клиника, диагностика, подходы к терапии // *Журнал неврологии и психиатрии.* – 2001. – № 6. – С. 33–37.